

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Posición anteroposterior y vertical del hueso hioides y su relación con las maloclusiones

Hyoid bone anteroposterior and vertical position and its relationship with malocclusions

Marilyn Domínguez Veas¹. Sonia Franco Zambrano²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. marudominguez22@gmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. sonia_franco_z@hotmail.com

Correspondencia:

marudominguez22@gmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Un buen diagnóstico es la piedra angular dentro del área de Ortodoncia y el uso de varias herramientas diagnósticas no son más que un intento por parte de los clínicos por comprender la naturaleza completa de una maloclusión y sus efectos. Los cambios en una estructura del complejo cráneo cervico mandibular influyen directa o indirectamente en el desenvolvimiento de las áreas circundantes. La posición anteroposterior y vertical del hueso Hioides según el tipo de maloclusión aún se encuentra en estudio. Objetivo: Determinar la posición anteroposterior y vertical del Hueso Hioides y su relación con las maloclusiones. Metodología: Es una investigación descriptiva, no experimental que aplica un muestreo aleatorio por conveniencia a través de la recolección de 100 radiografías laterales de cráneo de pacientes atendidos en la Escuela de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, a las cuales se les realizó un análisis cefalométrico de Rocabado y Bibby – Preston para determinar si existe relación entre las distintas maloclusiones y la posición hioidea. Resultados: Evaluando el triángulo hioideo, la Clase I Esqueletal presentó más casos de triángulo hioideo positivo con un 29,62%, la Clase II Esqueletal tuvo más casos de triángulo hioideo negativo con un 33,84%, mientras que en la Clase III Esqueletal se evidenció una equivalencia de 37,5% tanto para triángulo hioideo positivo como negativo, respectivamente, seguido por 1 caso neutro y otro con Ptosis hioidea. Respecto a la posición anteroposterior del Hueso Hioides, el 60% de la muestra tuvo una posición anterior.

Palabras Clave: Análisis de Rocabado, Hueso Hioides, Maloclusión, Análisis de Bibby Preston.

ABSTRACT

A good diagnosis is the cornerstone in Orthodontics and the use of various diagnostic tools are nothing more than an attempt by clinicians for understanding the complete nature of a malocclusion and their effects. The changes in a structure of cranium cervix mandibular complex influence direct or indirectly in the development of surrounding areas. The anteroposterior and vertical position of the Hyoid bone according to the type of malocclusion is still under study. Objective: To determine the anteroposterior and vertical position of the Hyoid bone and its relationship with malocclusions. Methodology: It is a descriptive, non-experimental research that applies random convenience sampling through the collection of 100 lateral skull x-rays of patients treated at the Graduate School of the Pilot Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil, to which a Rocabado and Bibby- Preston cephalometric analysis were performed to determine if

there is a relationship between the different malocclusions and the hyoid bone position. Results: Evaluating the Hyoid triangle, skeletal Class I presented more cases of positive hyoid triangle with 29,62%, Skeletal Class II had more cases of negative hyoid triangle with 33,84%, while in skeletal Class III, an equivalence of 37,5% was showed for both, negative hyoid triangle and positive hyoid triangle, respectively. Followed by 1 case with neutral position and 1 with hyoid ptosis. Regarding to the anteroposterior position of the Hyoid bone, 60% of the sample had an anterior position.

Key words: Rocabado Analysis, Malocclusion, Hyoid bone, Bibby Preston Analysis.

INTRODUCCIÓN

Un buen diagnóstico es la piedra angular dentro del área de Ortodoncia. El uso de varias herramientas diagnósticas no son más que un intento por parte de los clínicos por comprender la naturaleza completa de una maloclusión, sus efectos y relaciones con estructuras circundantes al Sistema Estomatognático.

Con el paso de los años se ha vuelto más evidente la relación que existe entre el complejo cráneo-cervico-mandibular y las maloclusiones. Específicamente, el hueso Hioides es una estructura anatómica impar relacionada funcionalmente con los maxilares. Es un hueso en forma de herradura sujeto a varios músculos y ligamentos entre el suelo de la boca y la laringe, ubicado en la zona media del cuello que toma de referencia para su localización la tercera y cuarta vértebra cervical. Este hueso integra el complejo hiogloso faríngeo, permitiendo la inserción de estructuras provenientes de la faringe, la mandíbula y el cráneo. Cumple un papel importante en la ejecución de funciones básicas como la masticación, deglución y fonación; además de su participación en la respiración; todo esto debido a los músculos insertados en él. Además, la acción de los músculos hioideos es vital para el mantenimiento de la curvatura fisiológica de la columna cervical. (1)

Como base fundamental en el diagnóstico en Ortodoncia se realizan trazados cefalométricos que toman como punto de partidas estructuras craneales tales como punto silla, Nasión, Orbitario y Porión; a partir de los cuales se establecen los planos de Frankfurt y Silla –Nasión que permiten determinar la orientación del cráneo y su relación con las estructuras maxilares. (2)

Para este análisis radiográfico y su respectivo diagnóstico es vital mantener la posición natural de la cabeza. En el equilibrio de la postura participan 3 estructuras que trabajan sinérgicamente, estas son cabeza, cuello y mandíbula; es decir el complejo cráneo-cervico-mandibular. A través del esquema de Brodie se puede explicar gráficamente el origen del equilibrio de las fuerzas musculares haciendo referencia al centro de gravedad. Específicamente, el de la cabeza se ubica por delante de la columna, por ende, los músculos de la nuca nivelan y contrarrestan dicha fuerza para impedir que la cabeza se flexione, es decir que los músculos extensores (suboccipitales) establecen mayor tensión para contrarrestar la acción de los músculos flexores (supra e infrahioideos), siendo estos últimos dirigidos por la gravedad. Por consiguiente, la actividad muscular recíproca es la base para poder adoptar posturas fisiológicas a largo plazo ya que, si no existiese esta acción mutua se pueden desarrollar alteraciones en las cadenas musculares, dando lugar a consecuencias en la postura y en la función. Por ello, frente a hábitos como la respiración oral en pacientes con dentición decidua, la posición de la cabeza y la columna cervical se puede alterar y ocasionar modificaciones en la tonicidad de los músculos del cuello y de los hombros, descompensando el sistema postural y ocasionando una adaptación postural patológica en el sistema masticatorio. (2)

Dentro del Complejo Cráneo- cervico- mandibular, la articulación temporomandibular se encarga de unir las estructuras craneales y la mandíbula. Esta articulación es de tipo diartrosica bicondílea porque permite movimientos en los tres ejes del espacio; y está constituida por cavidad glenoidea, cóndilo del temporal y el cóndilo mandibular, una cavidad sinovial, cartílago

articular y una cápsula que recubre toda la articulación. (3) Otra estructura inmersa en los cambios de la posición hioidea es la lengua, órgano móvil, que se encuentra en contacto directo con las arcadas dentales. Es una estructura conformada por 17 músculos y su interacción con las estructuras circundantes puede alterar el desarrollo normal de los huesos maxilares. La lengua interviene dentro de las funciones más relevantes del Sistema Estomatognático, dentro de ellas: la respiración, fonación y la deglución. Consta de una gran capacidad adaptativa frente a distintas condiciones anatómicas del complejo bucal, las cuales determinarían variaciones en el patrón de deglución, postura y posición de reposo de la lengua. Dentro de los factores intervinientes para que se produzcan estos cambios se encuentran: tamaño y tonicidad de la lengua, hipertrofia de las amígdalas, ancho del paladar duro, biotipo facial y presencia de maloclusiones.

Proffit manifiesta que la posición lingual en reposo es más importante que la función que ésta cumple debido a que el tiempo que ejerce presión sobre los dientes, encía y hueso durante la deglución es menor a aquel durante el reposo. El contacto de la lengua sobre los dientes de alrededor de 60 a 90 minutos diarios favorece el desarrollo de una maloclusión. Cuando la lengua presenta una posición adelantada es considerada el factor etiológico más relevante de la mordida abierta anterior. Cambios en la posición o función lingual podrían contribuir en el desarrollo de las maloclusiones y defectos del habla. Se ha demostrado que la postura baja de la lengua en la arcada dental afecta estructuralmente el crecimiento craneofacial y contribuye al desarrollo de la maloclusión de clase III. (4)

Una maloclusión es el resultado de un cambio morfológico y una alteración funcional de todos los componentes que integran el Sistema Estomatognático, sean estos óseos, dentarios o musculares. (5) Una desviación en los parámetros de la oclusión ideal sugiere la necesidad de un tratamiento ortodóntico que proporcione soluciones estéticas y funcionales a los individuos. (6) La maloclusión está clasificada en 3

grupos: la clase I esquelética se caracteriza por una relación anteroposterior normal, biotipo mesofacial, perfil blando armónico y musculatura equilibrada; lo cual permite cumplir a cabalidad sus funciones. Sin embargo, pueden presentarse mordidas abiertas dentales y esqueléticas que pueden ser más pronunciadas, mordidas profundas, mordida cruzada posterior uni o bilateral, entre otras. (7) (8) La maloclusión de clase II se describe como una alteración dento-esquelética caracterizada por discrepancias sagitales entre el maxilar y la mandíbula; situación clínica debido a un mayor crecimiento del maxilar superior (protrusión maxilar), un crecimiento deficiente mandibular (retrognatismo) o la combinación de ambos. Esta maloclusión suele estar acompañada de alteraciones verticales. (9) Y la maloclusión esquelética de clase III, también conocida como mesioclusión, hace referencia a la posición más adelantada o mayor desarrollo mandibular, así mismo a casos en que el maxilar superior tiene un crecimiento deficiente en comparación al crecimiento mandibular normal o una combinación de las alteraciones mencionadas. El ángulo ANB dará valores negativos. (9) Los factores predisponentes de una maloclusión son la herencia, hábitos, desnutrición. En particular, los hábitos son prácticas adquiridas y repetitivas, inicialmente se realizan de forma consciente, sin embargo, en la cotidianidad, se transforman en actividades inconscientes; dentro de las prácticas no fisiológicas constan: la succión digital, de chupón o labio, respiración bucal y la interposición lingual durante la fonarticulación, deglución y reposo. (10) (11)

Para determinar la posición hioidea se emplearon dos análisis; la Cefalometría de Rocabado que permite establecer su ubicación en el plano vertical, a partir de una perpendicular que atraviesa el plano C3-RGn y que pasa por el punto H'. Su valor promedio es de 4 milímetros con una desviación estándar de ± 0.6 milímetros. El valor se obtiene midiendo desde la base del triángulo hasta el ápice. Se evidencian tres tipos de triángulo hioideo: positivo, negativo y neutro. Específicamente, en el triángulo hioideo positivo, la línea

C3-RGn está ubicada por arriba del Hueso Hioides (ubicado inferior a la línea). Sin embargo, si el punto H se ubica muy inferior al plano C3-RGn, 7 mm o más se habla de ptosis (caída) hioidea acompañada de un aumento de la actividad muscular infra hioidea. El otro estudio es el análisis de Bibby-Preston que permite localizar la posición anteroposterior del Hueso Hioides a partir de las medidas del plano H-RGn y H-C3, donde el plano H-RGn: tiene un valor de 36.8mm (±5.8mm) y el plano H-C3 una medida de 31.7mm (±2.9). (12) (13)

MATERIALES Y MÉTODOS

Es una investigación descriptiva, no experimental; en ella se emplearon los métodos inductivo, analítico y estadístico, se caracterizó por realizar un muestreo aleatorio por conveniencia, en el cual se obtuvo como universo 200 radiografías laterales de cráneo de pacientes atendidos en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2021-2024; se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: pacientes entre los 8- 45 años, pacientes sin antecedentes de patologías sindrómicas y radiografías bien tomadas y los criterios de exclusión fueron pacientes menores de 8 años y mayores de 45 años, pacientes con antecedentes de patologías sindrómicas y radiografías mal tomadas. Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se determinó una muestra de 100 radiografías laterales de cráneo en las cuales se realizó los análisis de Rocabado y Bibby Preston.

Además, como instrumento de recolección de datos se empleó la ficha bibliográfica y las hojas de cálculo de Excel para el procesamiento, tabulado, interpretación y contraste de los resultados. La base teórica tuvo lugar a partir de motores de búsqueda como Scielo, Redalyc, Google Académico, entre otros.

RESULTADOS

1. Número de pacientes por maloclusión

Clase Esqueletal	TOTAL	
	n	%
Clase I Esqueletal	27	27%
Clase II Esqueletal	65	65%
Clase III Esqueletal	8	8%
TOTAL	100	100%

Fuente: Autor

A partir de la muestra, posterior clasificación y tabulación de los datos se evidenció que la maloclusión de mayor prevalencia es la maloclusión de Clase II esqueletal con un 65% de los 100 pacientes estudio.

2. Clase esqueletal de acuerdo con el sexo

Clase Esqueletal	Femenino		Masculino		Total	%
	n	%	N	%		
Clase I Esqueletal	15	55,56%	12	44,44%	27	100%
Clase II Esqueletal	36	55,38%	29	44,62%	65	100%
Clase III Esqueletal	4	50%	4	50%	8	100%

Fuente: Autor

En referencia a la tabla 1 que establece una mayor frecuencia de pacientes Clase II Esqueletal, se puede observar que la tendencia se mantiene en esta tabla, pero con una mayor afluencia de pacientes tanto en Clase I y II Esqueletal de sexo femenino con el 55,56% y 55,38% respectivamente del total de cada maloclusión. Teniendo una sumatoria total de 55 pacientes femeninos frente a 45 pacientes masculinos. Además, existe una equivalencia entre ambos sexos en la maloclusión de Clase III Esqueletal.

3. Clase esquelética por grupo etario

Clase Esquelética	Grupos etarios				
	<10 años	10-19 años	20-29 años	30-39 años	40-45 años
Clase I Esquelética	0 (0%)	4 (14,814%)	17 (62,96%)	6 (22,22%)	0 (0%)
Clase II Esquelética	1 (1,53%)	23 (35,38%)	31 (47,69%)	8 (12,30%)	2 (3,07%)
Clase III Esquelética	0 (0%)	6 (75%)	1 (12,5%)	1 (12,5%)	0 (0%)

Fuente: Autor

En esta tabla se observa que la muestra de 100 pacientes estudio esta disgregada en 2 grupos principales, de los cuales: el grupo etario de mayor relevancia es el que oscila entre los 20-29 años, representado por un 62,96% de los pacientes con Clase I Esquelética, mientras que los pacientes Clase II Esquelética se encuentran representados con 47,69%, en esta misma maloclusión de Clase II, el 35,38% pertenece al grupo etario de 10-19 años; grupo etario que tiene mayor afluencia con un 75% del total de pacientes estudio Clase III Esquelética.

4. Posición anteroposterior del Hueso Hioides según la Clase Esquelética

Clase Esquelética	Posición anteroposterior del hueso Hioides			
	Anterior	Posterior	Normal	TOTAL
Clase I Esquelética	14 (51,85%)	3 (11,11%)	10 (37,03%)	27
Clase II Esquelética	41 (63,07%)	9 (13,84%)	15 (23,07%)	65
Clase III Esquelética	5 (62,5%)	0 (0%)	3 (37,5%)	8

Fuente: Autor

En referencia a la posición anteroposterior del Hueso Hioides, tomando como base las medidas establecidas por el análisis de Bibby - Preston, se observa que de la población estudio solo 28 pacientes entre las 3 maloclusiones de estudio mantienen el Hueso Hioides en una posición adecuada, es decir solo el 28% de ellos. Y se evidencia una mayor tendencia en las 3 clases esqueléticas de mantener una posición hioidea más anterior a lo normal, con un 51,85% de los pacientes Clase I Esquelética, un 63,07% de los pacientes Clase II Esquelética y el 62,5% de los pacientes con maloclusión de Clase III Esquelética. Solo 12 de los 100 pacientes estudio tienen una posición posterior del Hueso Hioides. Hay que resaltar que la posición hioidea depende de la mandíbula, columna cervical y los músculos supra e infrahioides.

5. Posición vertical del Hueso Hioides según la Clase Esqueletal

Clase Esqueletal	Posición vertical del hueso Hioides					TOTAL
	Positivo en Norma	Positivo Aumentado	Positivo Disminuido	Negativo	Neutro	
Clase I Esqueletal	8 (29,62%)	3 (11,11%)	4 (14,81%)	6 (22,22%)	6 (22,22%)	27
Clase II Esqueletal	20 (30,76%)	9 (13,84%)	6 (9,23%)	22 (33,84%)	8 (12,30%)	65
Clase III Esqueletal	3 (37,5%)	1 (12,5%)	0 (0%)	3 (37,5%)	1 (12,5%)	8
TOTAL	31	13	10	31	15	100

Fuente: Autor

Respecto a la posición vertical del hueso Hioides, dentro del grupo positivo se clasificó a aquellos que cumplen con la norma y aquellos que se alejan de la norma y su respectiva desviación estándar, teniendo como resultado triángulos hioideos positivos aumentados y positivos disminuidos. Con una equivalencia de 31 pacientes tanto en el grupo Positivo en norma como en el grupo Negativo, respectivamente entre las 3 maloclusiones esqueléticas. Por otro lado, en lo que compete a cada maloclusión, la Clase I Esqueletal tiene una mayor presencia de pacientes con triángulo positivo en norma con un 29,62% de los 27 pacientes; mientras que la Clase II Esqueletal tiene una mayor afluencia de casos de triángulo hioideo negativo manifestado con el 33,84% de los 65 pacientes; y por último podemos observar que en la Clase III Esqueletal existe una paridad en los pacientes que poseen triángulo positivo en norma y negativo con el 37,5% respectivamente.

6. Posición anteroposterior y vertical del Hueso Hioides según las Clases Esqueléticas

Clase Esqueletal	Triángulo Positivo			Triángulo Positivo Aumentado			Triángulo Positivo Disminuido			Triángulo Negativo			Triángulo Neutro		
	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm
Clase I Esqueletal	4 14,81%	1 3,70%	3 11,11%	2 7,40%	0 0%	1 3,70%	2 7,40%	1 3,70%	1 3,70%	2 7,40%	1 3,70%	3 11,11%	4 14,81%	0 0%	2 7,40%
Clase II Esqueletal	13 20%	3 4,61%	4 6,15%	7 10,77%	0 0%	2 3,07%	2 3,07%	1 1,53%	3 4,61%	13 20%	4 6,15%	5 7,69%	6 9,23%	1 1,53%	1 1,53%
Clase III Esqueletal	2 25%	0 0%	1 12,5%	0 0%	0 0%	1 12,5%	0 0%	0 0%	0 0%	2 25%	0 0%	1 12,5%	1 12,5%	0 0%	0 0%

Fuente: Autor

Tomando de referencia tanto la posición anteroposterior como vertical del hueso Hioides en las distintas maloclusiones esqueléticas se observa que solo 8 de los 100 pacientes estudio mantienen una posición adecuada en ambos sentidos del espacio. Dentro de la Clase I Esqueletal solo el 11,11% de los 27 pacientes cumplen con ambos criterios, en la Clase II Esqueletal tan solo el 6,15% de los 65 pacientes de la muestra, y en la Clase III Esqueletal el 12,5% de los 8 pacientes estudio presentes con esta maloclusión. Asimismo, dentro de la Clase I Esqueletal, hay una paridad de 4 pacientes con triángulo hioideo positivo con posición anterior (14,81%) y posición neutra y anterior (14,81%); de igual manera, en la Clase II Esqueletal se observa una semejanza de 13 pacientes en el triángulo hioideo positivo con posición anterior y el triángulo hioideo negativo con posición anterior, esta semejanza tiene una representación porcentual del 20% cada una, ambos valores son seguidos por el 9,23% que hace referencia a 6 pacientes con posición neutra y anterior del Hueso Hioides en

dicha maloclusión; también en la Clase III Esqueletal hay una equivalencia de 2 pacientes con triángulo positivo con posición anterior y triángulo negativo con posición anterior, respectivamente representando un 25% cada uno.

7. Análisis del hueso hioides en sentido anteroposterior y vertical en la Maloclusión Clase I

Clase I Esqueletal	Triángulo Positivo			Triángulo Positivo Aumentado			Triángulo Positivo Disminuido			Triángulo Negativo			Triángulo Neutro		
	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm
Clase I Esqueletal	2 13,33%	1 6,66%	0 0%	1 6,66%	0 0%	1 6,66%	1 6,66%	1 6,66%	0 0%	1 6,66%	0 0%	3 20%	2 13,33%	0 0%	2 13,33%
Clase I Esqueletal por Biprotrusión	1 16,66%	0 0%	2 33,33%	1 16,66%	0 0%	0 0%	1 16,66%	0 0%	1 16,66%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Clase I Esqueletal por Biretrusión	1 16,66%	0 0%	1 16,66%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 16,66%	1 16,66%	0 0%	2 33,33%	0 0%	0 0%

Fuente: Autor

En el análisis de la posición vertical y anteroposterior del Hueso Hioides que se realizó en el recuadro de pacientes con Maloclusión Clase I, se puede observar de modo general que tan solo 3 de ellos mantienen una posición en norma en ambos sentidos del espacio; con un 33,33%, 2 de los 6 pacientes con diagnóstico de Clase I Esqueletal por Biprotrusión tienen un triángulo hioideo positivo y una posición anteroposterior adecuada mientras que de los 6 pacientes con diagnóstico de Maloclusión Clase I Esqueletal por Biretrusión solo 1 individuo cumple con estos criterios representando el 16,66% del total de pacientes con esta maloclusión. Respecto a aquellos con maloclusión Clase I Esqueletal, hay un mayor porcentaje (20%) de pacientes con triángulo hioideo negativo con posición anteroposterior en norma representado por 3 pacientes; seguido de una equivalencia de 2 individuos con triángulo neutro posición anterior y con triángulo neutro posición normal, respectivamente.

8. Análisis del hueso hioides en sentido anteroposterior y vertical en la Maloclusión Clase II

Clase II Esqueletal	Triángulo Positivo			Triángulo Positivo Aumentado			Triángulo Positivo Disminuido			Triángulo Negativo			Triángulo Neutro		
	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm
Clase II Esqueletal Combinada	1 16,66%	0 0%	0 0%	2 33,33%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 16,66%	0 0%	2 33,33%	0 0%	0 0%
Clase II Esqueletal por Protrusión	9 27,27%	0 0%	4 12,12% 26	3 9,09%	0 0%	1 3,03%	0 0%	0 0%	2 6,06%	7 21,21%	2 6,06%	2 6,06%	2 6,06%	1 3,03%	0 0%
Clase II Esqueletal por Retrognatismo	3 11,53%	3 11,53%	0 0%	2 7,69%	0 0%	1 3,84%	2 7,69%	1 3,84%	1 3,84%	6 23,07%	1 3,84%	3 11,53%	2 7,69%	0 0%	1 3,84%

Fuente: Autor

En lo que respecta al análisis de la posición en sentido vertical y anteroposterior del hueso Hioides en los pacientes Clase II Esqueletal, se observa que de las tres presentaciones que tiene esta maloclusión, en la Clase II Esqueletal por protrusión se encuentre la mayor cantidad de triángulos hioideos positivos, sin embargo 9 de ellos con un 27,272% mantienen un posición

anterior mientras en esta misma sección únicamente 4 pacientes entre las 3 variantes, representando un 12,121% tienen un triángulo hioideo positivo con posición anteroposterior en norma. Ni en la Clase II Esqueletal combinada como en la Clase II Esqueletal por retrognatismo se evidencian casos que cumplan con ambos criterios, sin embargo, en la Clase II Esqueletal combinada, 1 de los pacientes tiene un triángulo hioideo positivo con posición anterior representando el 16,66% de los 6 individuos; en la Clase II Esqueletal por Retrognatismo existe una semejanza de 3 casos con triángulo hioideo positivo con posición anterior y 3 con triángulo hioideo positivo con posición posterior, mientras que de los 26 pacientes con diagnóstico de maloclusión Clase II Esqueletal por Retrognatismo, 10 de ellos tienen un triángulo hioideo negativo, 6 (23,07%) con una posición anterior, 1 (3,846%) con una posición posterior y solo 3 de ellos con una posición normal en sentido anteroposterior representando el 11,53% de los 26 individuos.

9. Análisis del hueso hioides en sentido anteroposterior y vertical en la Maloclusión Clase III

Clase III Esqueletal	Triángulo Positivo			Triángulo Positivo Aumentado			Triángulo Positivo Disminuido			Triángulo Negativo			Triángulo Neutro		
	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm	Ant	Post	Norm
Clase III Esqueletal Combinada	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 50%	0 0%	0 0%
Clase III Esqueletal por Retrusión	1 50%	0 0%	1 50%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Clase III Esqueletal por Prognatismo	1 25%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 50%	0 0%	1 25%	0 0%	0 0%	0 0%

Fuente: Autor

En la Maloclusión Clase III Esqueletal, se puede observar que sólo 1 de los 8 casos en total analizados para este estudio cumplen con ambos criterios, el Hueso Hioides en correcta posición anteroposterior y vertical. Este caso está presente en una de las variantes de esta maloclusión, específicamente en la Clase III Esqueletal por Retrusión maxilar; la cual solo cuenta con dos casos. En aquellos individuos con diagnóstico de Clase III Esqueletal por Prognatismo, quienes representan la mitad (4) de la población estudio de esta maloclusión, hay 2 casos con triángulo hioideo negativo con posición anterior del Hueso Hioides, representando el 50% de casos de pacientes con esta variante.

10. Posición vertical del Hueso Hioides de acuerdo al tipo de Respiración

Posición vertical del Hueso Hioides	Respiración nasal		Respiración mixta	
	N	%	n	%
Positivo	19	61,29%	12	38,70%
Positivo Aumentado	8	61,53%	5	37,46%
Positivo Disminuido	6	60,00%	4	40,00%
Negativo	19	61,29%	12	38,70%
Neutro	12	80%	3	20%
Total	64	64%	36	36%

En referencia al tipo de Respiración, se puede observar en esta tabla que el 64% de los pacientes estudio tienen respiración nasal y un 36% tienen respiración mixta. Dentro de la columna de respiración nasal se evidencia una equivalencia de 19 individuos con triángulo hioideo positivo y triángulo hioideo negativo, respectivamente; la menor proporción de pacientes

con respiración nasal se presenta en aquellos con triángulo hioideo positivo disminuido con tan solo 6 casos. De igual manera que en los pacientes con respiración nasal, aquellos con respiración mixta también presentan una paridad de 12 casos para los mismos tipos de triángulo hioideo: positivo y negativo, respectivamente y en menor cantidad dentro de este tipo de respiración se encontró el triángulo neutro.

DISCUSIÓN

El complejo cráneo cervico mandibular y el Hueso Hioides constituyen un sistema mancomunado estructural y funcionalmente relacionados, que a partir de inserciones musculares y tendinosas mantiene conectada a la mandíbula, cráneo y columna cervical; la interacción entre estas estructuras difiere frente a cambios en la posición anteroposterior, rotación mandibular, posición lingual y alteraciones de curvatura fisiológica de la columna cervical. Específicamente, en las maloclusiones se puede observar variaciones en la posición ósea que de acuerdo a la clase esquelética pueden presentar una posición protruida o retruida del maxilar así como casos con prognatismo o retrognatismo mandibular; conjuntamente con estos cambios la posición de la lengua se ve afectada, por consiguiente las estructuras interconectadas muscularmente pueden modificar su ubicación, en especial el Hueso Hioides, estructura ósea clave en la inserción de diversos músculos. En este estudio se evaluó la posición fisiológica del Hueso Hioides y su respectiva relación y cambios que se manifiestan en cada maloclusión.

Los resultados de este estudio demuestran que el 65% de la muestra son pacientes con Clase II Esquelética, siendo la maloclusión más frecuente atendida. Situación clínica opuesta a la investigación de Morales y Rodríguez (2023) debido a que dentro de sus resultados la maloclusión más frecuente en aquella población colombiana es la Clase I Esquelética. (14) Respecto al análisis demográfico, edad y sexo, en esta investigación se presenta mayor afluencia de pacientes de sexo femenino en número de 55 frente a 45 casos de pacientes con sexo masculino. Así mismo, la población de estudio con mayor número de atenciones es la que oscila entre los 20 a 29 años de edad con 49 casos, seguido del grupo etario entre 10 a 19 años con 33 casos. Datos similares se observan en el artículo de Flores

Toro y Bravo Bown (2020) en el que de los 100 casos de estudio, la población femenina representa el 70% de las atenciones y de igual manera el rango de edad más frecuente con un número de 59 casos es aquel entre los 20 a 30 años. (15)

En referencia a la posición anteroposterior del Hueso Hioides, el presente estudio tiene de manera general 60 casos con una posición hioidea anterior y tan solo 28 de los 100 pacientes estudio mantienen una posición hioidea adecuada; resultado que difiere de los obtenidos por Checa Vaca (2018) con 68 casos con una posición hioidea normal dentro de las 110 radiografías analizadas en la ciudad de Quito. Además, respecto a la posición vertical del Hueso Hioides, triángulo hioideo, en el presente estudio se obtuvo 31 casos con un triángulo positivo normal, una equivalencia de casos con triángulo hioideo negativo y tan solo 13 casos con Ptosis hioidea; resultado que de manera general contrapone una vez más los datos obtenidos por Checa Vaca, debido a que en su estudio 83 de los 110 radiografías analizadas mantienen una posición hioidea vertical normal y 27 de ellos presentan un triángulo positivo aumentado o Ptosis hioidea caracterizada por una aumento de la actividad muscular infrahioidea. (16) De manera más específica en este estudio, la posición vertical hioidea relacionada con las maloclusiones establece que dentro de la maloclusión Clase I Esquelética el 29,62% de los 27 pacientes con esta patología tienen triángulo positivo en norma, seguido por una paridad de casos entre el triángulo hioideo negativo y neutro con un 22,22% cada uno respectivamente; en la Clase II Esquelética se obtuvo un mayor número de casos con triángulo hioideo negativo representando el 33,84% de los 65 pacientes con esta maloclusión, mientras que, en la Clase III Esquelética se presentó una semejanza de 3 casos con triángulo positivo en norma y triángulo negativo respectivamente, con un valor porcentual del 37,5% cada uno del total de 8 casos analizadas con esta

maloclusión. Sin embargo, los resultados de esta investigación contrastan con los obtenidos por Morales y Rodríguez en 2023 que detallan que en la maloclusión Clase I, el 54,5% de los 11 casos tienen triángulo hioideo negativo; en la Clase II Esqueletal el 77,8% de las 9 radiografías analizadas tienen triángulo hioideo positivo y en la Clase III Esqueletal se evidencia que el 100% de los 6 casos analizados tienen triángulo positivo. Estos resultados son contrarios a aquellos que se obtuvieron en esta investigación. (14) Además, de la asociación entre la posición vertical hioidea y las maloclusiones, se relacionó también con la posición anteroposterior. A través del análisis de estas variables con las maloclusiones se evidencio que solo 8 de los 100 pacientes estudio mantienen una posición adecuada en ambos sentidos del espacio. En la Clase I Esqueletal el 11,11% de los 27 casos cumplen con estos criterios, es decir 3 casos; en la Clase II Esqueletal el 6,15% de las 65 radiografías analizadas, 4 casos, mantiene una posición hioidea adecuada y en la Clase III Esqueletal un solo caso representado por el 12,5% de los 8 pacientes estudio tiene triángulo hioideo positivo y posición anteroposterior normal.

Con el objetivo de obtener resultados más específicos por cada maloclusión, se realizó tablas de acuerdo a cada variación en las 3 clases esqueléticas. En la Maloclusión Clase I Esqueletal, con un 33,33%, 2 de los 6 pacientes con diagnóstico Clase I Esqueletal por Biprotusión maxilar conservan la posición hioidea adecuada en ambos sentidos del espacio seguidos por 1 caso de Clase I Esqueletal por Biretrusión maxilar que también cumple ambos criterios pero dentro de esta misma maloclusión, aquellos casos en los que no se presenta protrusión o retrusión maxilar se evidencia que el 20% de ellos tienen triángulo hioideo negativo con posición anteroposterior en norma representado por 3 pacientes.

En la Maloclusión Clase II, los pacientes con diagnóstico de Clase II Esqueletal por Protrusión maxilar son aquellos que con 4 casos, representando el 12,12% de esta patología específica tienen una posición hioidea vertical y anteroposterior normal mientras que aquellos con diagnóstico de Clase II Esqueletal por retrognatismo

tienen un mayor número de casos con triángulo hioideo negativo con posición anterior del Hioides. En la Clase II Esqueletal por retrognatismo se evidencian 10 casos con triángulo hioideo negativo de los 26 pacientes estudio con retrognatismo mandibular. Este resultado concuerda con lo mencionado por Cheng et al en su artículo (2020) en el que se indica que algunos investigadores han reportado que la posición hioidea cambia de acuerdo a la mandíbula y que los músculos insertados en el Hueso Hioides juegan un papel vital en el mantenimiento de la vía aérea. (17)

En la Maloclusión Clase III, se puede observar que sólo 1 de los 8 casos en total analizados para este estudio mantienen una correcta posición anteroposterior y vertical del Hueso Hioides. Este caso en específico tiene un diagnóstico de Clase III Esqueletal por Retrusión maxilar que contaba con dos casos. Además, en la maloclusión Clase III Esqueletal se evidencia que, del total de radiografías analizadas, 5 casos tienen una posición hioidea anterior y se observó una equivalencia de 3 casos con triángulo hioideo positivo y negativo, cada uno respectivamente. En lo que respecta a los otros tipos de triángulo hioideo, se presentó 1 caso con triángulo hioideo positivo aumentado y 1 caso en triángulo neutro. Al igual que en el enunciado anterior, este dato obtenido concuerda con lo mencionado en el artículo de Cheng et al (2020), revela que Adamidis y cols. Compararon la posición del Hueso Hioides en patrones esqueléticos Clase I y Clase III y reportaron que el Hioides se encontraba en una posición más anterior en la Maloclusión de Clase III. (17) Datos similares se encontraron en la investigación de Fernández y Marín (2022), en ella, los pacientes clase III mostraron una rotación más anterior del hueso hioides en comparación con la clase I y clase II esquelética. Los pacientes con prognatismo mandibular tenían una posición vertical del hueso hioides más superior, y la posición horizontal era más anterior en comparación con pacientes con mandíbula en la norma o con retrognatismo. (18)

Finalmente, en referencia al tipo de respiración, un 64% de los pacientes de estudio tienen respiración nasal y un

36% tienen respiración mixta, sin embargo, en ambos tipos de respiración se presentó una equivalencia de casos al relacionarlos con la posición vertical del Hueso Hioides, teniendo el mismo número de casos con triángulo positivo y negativo en la respiración nasal y en menor proporción, pero la misma cantidad respectivamente en la respiración mixta. Contrario a este enunciado en la investigación de Flores Toro y Bravo Bown (2020), sus resultados se inclinan a un mayor número (42) de casos de triángulo negativo en pacientes con respiración oral mientras que, aquellos con respiración nasal presentan 38 casos con triángulo positivo. (15)

CONCLUSIONES

Se determinó que las maloclusiones esqueléticas influyen en las variaciones de las posiciones tanto en sentido vertical como sagital del Hueso Hioides debido a que en las maloclusiones se puede observar cambios en la posición ósea que de acuerdo a la clase esquelética pueden presentar una posición protruida o retruida del maxilar así como casos con prognatismo o retrognatismo mandibular y, conjuntamente con estos cambios la posición de la lengua se ve afectada, por consiguiente las estructuras interconectadas muscularmente pueden modificar su ubicación, en especial el Hueso Hioides, estructura ósea clave en la inserción de diversos músculos asociados a otras estructuras óseas del Sistema Estomatognático; de aquí la relevancia del mismo, el cual debe ser estudiado y abordado como una unidad anátomo-funcional indivisible. El diagnóstico dentro del área de Ortodoncia no es meramente clínico ni radiográfico, sino la conjunción de ambos estudios, más el análisis funcional de los individuos. Se resalta que la función hace la forma. Y, por consiguiente, el tratamiento ortodóntico y ortopédico requiere de un diagnóstico integral para establecer terapéuticas que respondan a todas las necesidades de los pacientes, es decir, un trabajo interdisciplinario que involucre no solo con especialidades odontológicas sino también con el trabajo mancomunado de Fonoaudiólogos, Otorrinolaringólogos, Pediatras y Fisioterapeutas.

A partir del análisis de Steiner se determinó la maloclusión de cada una de las 100 radiografías analizadas; la maloclusión clase I represento un 27% del total de la población de la muestra, la maloclusión de Clase II fue la de mayor prevalencia con un 65% mientras que la Clase III Esquelética represento solo un 8%, siendo la maloclusión con menor número de pacientes estudio. Se presentó una mayor afluencia de pacientes de sexo femenino. Del total de 100 radiografías analizadas, 55 pertenecen a pacientes de sexo femenino y 45 a pacientes masculinos.

La posición vertical del Hueso Hioides se obtuvo a partir del Análisis de Rocabado, de manera general se obtuvo una semejanza de 31 casos tanto con triángulo hioideo positivo y negativo respectivamente, seguido de la posición neutra del Hueso Hioides con 15 casos. Referente al triángulo positivo aumentado o Ptosis hioidea se evidenciaron 13 casos y por el contrario, solo se observaron 10 casos con triángulo positivo disminuido. Respecto a cada maloclusión esquelética: en la Clase I Esquelética se obtuvo un mayor número de casos con triángulo positivo en norma con un 28,62% de los 27 casos, seguido por una equivalencia de 6 casos tanto para el triángulo negativo como la posición neutra en esta maloclusión; en la Clase II Esquelética con un 33,84% de los casos hubo mayor frecuencia de triángulo hioideo negativo, seguido por el triángulo hioideo positivo con un 30,76%; en la Clase III Esquelética se evidenció una paridad 3 de casos con triángulo positivo y triángulo negativo, cada uno.

A partir del análisis de cada maloclusión en relación a la posición anteroposterior y vertical del Hueso Hioides se determinó que:

-En la Maloclusión Clase I Esquelética, tan solo 3 pacientes mantienen una posición hioidea adecuada, 2 de ellos son Clase I Esquelética por Biprotusión con un 33,33% de los 6 pacientes con ese diagnóstico, seguidos por 1 caso de Clase I Esquelética por Biretrusión maxilar que también cumple con ambos criterios, sin embargo, dentro de esta misma maloclusión Clase I, aquellos casos en los que no

se presenta protrusión o retrusión maxilar se evidencia que el 20% de ellos tienen triángulo hioideo negativo con posición anteroposterior en norma.

-En la Maloclusión Clase II, los pacientes con diagnóstico de Clase II Esqueletal por Protrusión maxilar son quienes mantienen una posición hioidea adecuada en ambos sentidos del espacio, con 4 casos, representando el 12,12% de esta patología específica en comparación con aquellos con diagnóstico de Clase II Esqueletal por retrognatismo quienes tienen un mayor número de casos con triángulo hioideo negativo con posición anterior del Hioides. En la Clase II Esqueletal por retrognatismo se evidencian 10 casos con triángulo hioideo negativo de los 26 pacientes estudio con retrognatismo mandibular. Es vital mencionar este suceso debido a que sustenta el precepto de que la posición mandibular es uno de los factores causales para que existan cambios en la posición hioidea.

-En la Maloclusión Clase III, se puede observar que 1 de los 8 casos analizados en este estudio mantiene una correcta posición vertical y sagital del Hueso Hioides. Este caso en específico tiene un diagnóstico de Clase III Esqueletal por Retrusión, es decir el origen de la patología se presentaba a nivel del maxilar y la mandíbula tenía una posición anteroposterior adecuada. Este resultado avala lo mencionado previamente en la maloclusión de Clase II. Además, en la maloclusión Clase III Esqueletal se evidencia que, del total de radiografías analizadas, 5 casos tienen una posición hioidea anterior y se observó una equivalencia de 3 casos con triángulo hioideo positivo y negativo, cada uno respectivamente, seguidos por 1 caso con triángulo hioideo positivo aumentado y 1 caso en triángulo neutro. En base a ello se determina que los pacientes con prognatismo mandibular presentan mayor tendencia a tener un triángulo hioideo más superior, aquello se sustenta y se explica con el único caso en norma en esta maloclusión en el que la posición hioidea fue adecuada debido a que la Clase III tuvo lugar por una retrusión maxilar; y en general en esta maloclusión es característico tener una posición hioidea más anterior respecto a las demás

maloclusiones debido una mayor tensión de los músculos suprahioideos.

La ubicación anteroposterior del Hueso Hioides se obtuvo a través del Análisis de Bibby-Preston, a partir del cual se determinó que el 60% de la muestra mantiene una posición anterior del Hueso Hioides. No se presentan diferencias significativas en el estudio comparativo de la respiración nasal y mixta respecto a la posición vertical del Hueso Hioides.

Dentro de las limitaciones de este estudio, se enfatiza que se abarcó uno de los aspectos más relevantes o de mayor influencia en las variaciones en la posición hioidea, las maloclusiones o específicamente la posición sagital mandibular. Sin embargo, el biotipo facial, la curvatura fisiológica de la columna cervical, la relación cráneo-vertebral, el espacio intraoral, la postura de la lengua y la respiración son más factores a analizar ya que determinarán la formación del triángulo hioideo y la posición hioidea sagital. Por ello, se recomienda realizar tomas cefalométricas bajo un protocolo de posición natural del cráneo, sin olivas, además de la necesidad de tener radiografías que cuenten con mayor dimensión con el objetivo de observar hasta la 7ma vértebra cervical a fin de tener una mejor evaluación hioidea y visualización de la curvatura cervical real de los pacientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Carvajal Cabrales, Katherine, Buevas Polo, Enrique y Doval Echeverría, Lina. Repositorio Universidad de Cartagena. *Repositorio Universidad de Cartagena*. [En línea] 2016. [Citado el: 8 de noviembre de 2023.] <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/4180/ALTERACIONES%20EN%20LA%20DIN%20C3%81MICA%20CERVICAL%20Y%20LA%20POSICION%20DEL%20HUESO%20HIOIDES%20EN%20PACIENTES%20CON%20MALOCLUSIONES%20CLASE%20I%20Y%20II%20Y%20III.pdf?sequence=1&isAl>.
2. del Olmo Opalinski, Gerardo. Repositorio de la Universidad Europea Madrid. *Repositorio de la Universidad Europea Madrid*. [En línea] 2020- 2023. [Citado el: 23 de

Febrero de 2024.]

https://titula.universidadeuropea.com/bitstream/handle/20.500.12880/5778/TFM_GERARDO_DEL_OLMO.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

3. *Evaluación anatómica de la articulación temporomandibular mediante resonancia magnética. Artículo de revisión.* Lévano Loayza, Sandro Alexander y Sovero Gaspar, Abell Temistocles. 4, Lima : Revista Estomatológica Herediana, 2020, Vol. 30.

4. Ojeda Olarte, Walter Alexander y Londoño Mateus, Billy. Repositorio Universidad Santo Tomás. *Repositorio Universidad Santo Tomás*. [En línea] 2018. [Citado el: 10 de Abril de 2024.] <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16045/2018walterojedabillylondo%C3%B1o.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

5. *Evaluación de la maloclusión, alteraciones funcionales y hábitos orales en una población escolar: Tarragona y Barcelona.* García García, VJ, Ustrell Torrent, JM y Sentis Vilalta, J. 2- ISSN 2340-3152, 2011, Avances en Odontoestomatología, Vol. 27.

6. *Impacto de maloclusiones sobre la calidad de vida y necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de dos escuelas privadas Azogues - Ecuador, 2015.* Crespo, Cristina, y otros. 3 - ISSN 1019-4355, septiembre de 2017, Revista Estomatológica Herediana, Vol. 27.

7. *Asociación de maloclusiones clase I, II y III y su tratamiento en población infantil en la ciudad de Puebla, Mexico.* . Reyes Ramirez, Dana, y otros. 6, Puebla : Revista Tamé , 2014, Vol. 2.

8. *Comparación del diagnóstico de la clase esquelética utilizando el ángulo ANB y el Wits.* Montaña Álvarez, Paola Lillyan, Gutiérrez Rojo, Jaime Fabián y García Rivera, Rodolfo Noe. 30, s.l. : Revista Tamé, 2022, Vol. 10.

9. Merino Lujan, Nery. Repositorio Universidad Nacional de la Plata. *Repositorio Universidad Nacional de la Plata*. [En línea] 2019. [Citado el: 22 de Febrero de 2024.]

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/126431/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

10. *Hábitos bucales deformantes y su relación etiológica con las maloclusiones.* Herrero Solano, Yosvany y Arias Molina, Yordany. 3- ISSN 1028-4818, mayo - junio de 2019, Multimed, Vol. 23.

11. *Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el desarrollo de anomalías dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área Oriente de Santiago.* Agurto V, Pamela, Díaz M, Rodrigo y Cádiz D, Olga. 6 - ISSN 0370-4106, noviembre de 1999, Revista chilena de pediatría, Vol. 70.

12. *Biotipo facial y posición hioidea en pacientes que inician tratamiento ortodóntico.* Castrillo Figueroa, Alejandra, y otros. 6, Yucatán : Revista ADM, 2016, Vol. 73.

13. *Posición del Hueso Hioides en pacientes con mordida abierta.* Arízaga-Delgado, A, y otros. 78, Agosto de 2019, REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UBA, Vol. 34.

14. Morales Contreras, Laura y Rodríguez Barrios, Liseth. Repositorio Universidad de Cartagena. *Repositorio Universidad de Cartagena*. [En línea] 05 de marzo de 2023. [Citado el: 8 de noviembre de 2023.] <https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/16406/RELACION%20DE%20LAS%20ALTERACIONES%20ANTEROPOSTERIOR%20Y%20TRANSVERSAL%20C%20C%20Y%20EL%20HUESO%20HIOIDES%20MEDIANTE%20RAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

15. *Asociación entre el triángulo hioideo negativo y la respiración oral.* Flores Toro, Daniela y Bravo Bown, Joel. 2, Comuna Antofagasta - Chile : Odontología Sanmarquina, 2020, ODONTOLOGÍA SANMARQUINA, Vol. 23.

16. Checa Vaca, Andrea. *Repositorio Universidad Central del Ecuador*. [En línea] 2018. [Citado el: 18 de Octubre de 2023.]

<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15319/1/T-UCE-0015-924-2018.pdf>.

17. *Relationship between hyoid bone and pharyngeal airway in different skeletal patterns*. Cheng, Jung-Hsuan, y otros. 286- 293, June de 2020, Journal of Dental Sciences, Vol. 15.
18. Fernández Paredes, Oscar y Marin Fajardo, Jose. *Repositorio Universidad Antonio Nariño*. [En línea] 2022. [Citado el: 18 de Octubre de 2023.] http://repositorio.uan.edu.co/bitstream/123456789/6680/1/2022_OscarLeonardoFern%C3%A1ndezParedes.
19. *Oclusión dentaria en pacientes con maloclusiones generales: asociación con el estado funcional del sistema estomatognático*. Suárez Gómez, Liliam, y otros. 1- ISSN 10293043, enero de 2018, Revista Científica Villa Clara, Vol. 22.
20. *Prevalencia de Maloclusiones dentales en un grupo de Adolescentes Mexicanos y su relación con la edad y el genero*. Murrieta Pruneda, José, y otros. 1- ISSN 0001-6365, enero de 2007, Acta Odontológica Venezolana, Vol. 45.
21. *Intervención educativa en escolares de 5 y 6 años con hábitos bucales deformantes*. Cepero Sánchez, Zunay de Jesús, Hidalgo-Gato Fuentes, Iliana y Estrada, Duque de. 4 - ISSN 0034-7507, octubre - diciembre de 2007, Revista cubana de Estomatología, Vol. 44.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo